

Sistema de control multiplataforma de un par de músculos artificiales para un laboratorio virtual

S. Díaz-Zagal ^{1*}, C. Y. A. Gutiérrez-Estrada¹, J. A. Meza-García¹, I. D. Jiménez-Osnaya¹, Paulina Porcayo-Vázquez¹

¹Departamento de Ingenierías, TecNM-Instituto Tecnológico de Toluca, Av. Tecnológico s/n, Colonia Agrícola Bellavista, C.P. 52149, Metepec, Edo. de México, México

[*sdiaz@toluca.tecnm.mx](mailto:sdiaz@toluca.tecnm.mx), cgutierrez@toluca.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La industria 4.0 ha venido a revolucionar y automatizar los procesos en empresas, la salud, la comunicación y la educación, favoreciendo algunas tecnologías como la impresión 3D, la inteligencia artificial, big data, y por supuesto, la robótica. En este contexto, el confinamiento derivado por el covid-19, provocó que la educación a distancia también evolucionara; pocas Instituciones educativas de nivel ingeniería estuvieron preparadas al impartir asignaturas con laboratorios y equipos controlados a distancia para las prácticas de sus estudiantes.

Esta investigación presenta el análisis, diseño, desarrollo, validación teórica-experimental, en la arquitectura del control de un antebrazo de robot con músculos artificiales de McKibben, para realizar prácticas de control de manera remota. El sistema se integró en LabView, con tecnología web, a través de un marco de trabajo basado en la gestión de proyectos, con los modelos cascada, incremental y SCRUM, los resultados fueron satisfactorios en un 95% en la primera etapa.

Palabras clave: McKibben, Labview, Laboratorio, Multiplataforma.

Abstract

The industry 4.0, it has come to revolutionize and automate processes in companies, in health, communication, education, using some areas such as 3D printing, artificial intelligence, big data, and of course robotics, derived from the above, the confinement caused by covid-19, the education has been essential; few educational institutions at engineering level were prepared to teach subjects with laboratories and remotely controlled equipment for their students' practices.

This research work presents an analysis, design, development, theoretical-experimental validation of the control architecture of a robot forearm with McKibben artificial muscles, to perform control practices remotely. The system was integrated into LabView with web technology through a framework based on project management, with the waterfall, incremental and SCRUM models, the results were 95% satisfactory in the first stage.

Key words: McKibben, LabView, Laboratory, Multiplatform.

Introducción

El desafío de la educación será siempre cambiar para evolucionar, ajustándose a las exigencias actuales tanto en desarrollos científicos como de las necesidades de su población. Estudiantes de hoy requieren ser competentes para el mundo, un mundo de gran desarrollo tecnológico global donde no es suficiente un concepto teórico o una simulación, sino que se debe complementar con un contacto directo con la experiencia.

En la actualidad la conectividad es un servicio casi universal, la mayoría de las personas en los países desarrollados se encuentran conectadas y la gran novedad es que empiezan a conectarse también los objetos [1]. El uso de esta tecnología a nivel educativo ha experimentado un crecimiento, estas nuevas tendencias han permitido modificar la forma en que los alumnos acceden a los contenidos de cada una de las asignaturas, aumentando la calidad del aprendizaje con esquemas más flexibles como cursos en línea. La implementación de este modelo de educación en la aplicación de ingeniería presenta un desafío, ya que además de los recursos de texto y multimedia que solo proporcionan los aspectos teóricos, es indispensable considerar los laboratorios de práctica [2]. Sin embargo, contar con laboratorios presenta diversas desventajas, como la falta de infraestructura, la poca disponibilidad de los equipos, etc. En este sentido, se ha realizado un esfuerzo considerable en la utilización de las nuevas posibilidades que se ofrecen para el desarrollo de prácticas a distancia a través de Internet por medio de los laboratorios virtuales y los laboratorios remotos, la cual no implica reemplazar las prácticas presenciales, sino que pretenden completar la educación a través de experiencias remotas con equipos reales, es decir telepresencia, con la flexibilidad de elegir tiempo y lugar para realizar la práctica.

Con este módulo los alumnos de Ingeniería Mecatrónica, podrán desarrollar prácticas de manera individual, vía remota desde cualquier lugar, y en horarios asignados por el profesor, permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de las materias de robótica y control, utilizando esta herramienta para solventar las deficiencias de equipo en el laboratorio de robótica del Instituto Tecnológico de Toluca y aumentando las competencias, que les permitirán desarrollarse en el sector laboral.

Músculos de McKibben.

Un músculo de aire es un dispositivo neumático simple desarrollado en los años 1950 por J.L. McKibben, que mimetizan un músculo biológico. En los artículos publicados sobre músculos de aire también son denominados como Músculos Neumáticos Artificiales McKibben, o Rubbertuator [3].

Labview

LabVIEW es un software con un ambiente de desarrollo creado y desarrollado específicamente para ingenieros y científicos que desarrollan sistemas de adquisición y control. Con un lenguaje de gráfica nativo de programación, diseñado para análisis de datos y procesamiento de señales con una arquitectura abierta que permite la integración de cualquier dispositivo de hardware y de software. Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, hoy en día se ha expandido ampliamente no sólo al control de Instrumentación electrónica, sino también a su programación embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. Los Instrumentos Virtuales están constituidos por un panel frontal que actúa como interfaz de interacción entre el usuario final (para el caso de un Laboratorio Remoto, estudiantes e investigadores) [4].

Laboratorio virtual y control remoto

Actualmente, en épocas de pandemia, donde es complicado y poco recomendable asistir a las instituciones educativas de manera presencial, la tecnología web y los laboratorios virtuales, han sido de gran ayuda al ser usados como herramienta de apoyo en la educación, especialmente para reforzar las materias donde las prácticas son esenciales para el desarrollo de habilidades de los alumnos en la solución de problemas. A continuación, se presentan algunos trabajos que sirvieron de base en este artículo.

Trabajos Similares

Laura Andrea Beltrán [5], de la Universidad Militar Nueva Granada, presentó el proyecto “Diseño y construcción de prototipo de un miembro superior humano accionado por músculos neumáticos” consistió en la construcción de un prototipo de robot antropomórfico con tres grados de libertad y

articulaciones. El prototipo diseñado implementa un desarrollo mecánico, electrónico y computacional, junto con la simulación de movimiento a partir de MATLAB, cuenta con las indicaciones necesarias para poder comprender como se desarrolla el movimiento del brazo, con los músculos antagonicos y las presiones de aire necesarias para lograr, el control de posición angular, además de una retroalimentación visual para identificar la posición a la que el brazo lleva con la variación de los ángulos.

Bajo el mismo tenor, Juan Junior [6], de la universidad de Piura presenta una propuesta para la aplicación de conocimientos impartidos en las asignaturas del área de Automática a través del proyecto: "Control remoto de planta piloto compact Workstation FESTO, una propuesta de laboratorios remotos". Controla el nivel en la Compact Workstation FESTO a través de Internet, estudiantes pueden practicar desde la comodidad de su casa o de cualquier lugar, sin la necesidad de regirse de horarios establecidos o asistir a la universidad. LabVIEW ha permitido desarrollar la plataforma. Este programa informático es de vital importancia, permite al estudiantado el acceso y la manipulación de la estación de trabajo, instalada en la Universidad de Piura.

Finalmente, Cherlys Infante [7] de la Universidad de Cartagena presenta el proyecto: "Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico prácticas", se analizan las ventajas y desventajas de la utilización de los laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico-prácticas. Como resultado de este análisis se generó una propuesta de implementación, que integra la simulación, creando un entorno blended learning (b-learning), mezcla de actividades presenciales y virtuales, que propicia el auto-aprendizaje y el trabajo colaborativo. Este recurso tiene un gran potencial que aún no se ha utilizado por parte de la gran mayoría de los docentes, a pesar de estar disponible en la red de forma gratuita.

Con el análisis presentado anteriormente, este trabajo de investigación presenta la parte innovadora al enfocarse principalmente en las siguientes características: Acceso desde múltiples localizaciones geográficas, estudiantes podrán utilizar y controlar los recursos disponibles en el laboratorio, a través de una red local (Intranet) o bien a través de Internet, con la ayuda de una computadora o tecnología móvil sin necesidad de instalar algún software o tener que realizar algún tipo de programación; Realización de experimentos sin afectar la integridad física de los alumnos en caso de fallo; Los estudiantes podrán conseguir datos de mayor calidad, con información para guiar el aprendizaje mientras se hacen las prácticas, el análisis e interpretación de estos para la toma de decisiones. Todos estos puntos darán oportunidad a los estudiantes que cursan las asignaturas de robótica y de control, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, de tener acceso a los equipos y materiales, caso contrario no podrían ser capaces de adquirir los conocimientos requeridos, debido a problemas de costo, seguridad, nivel de dificultad y tiempo requerido. Esto también permite a los estudiantes y maestros se concentren en los objetivos de aprendizaje y la pedagogía del aprendizaje.

Metodología

El proyecto fue administrado a través de un Marco de trabajo, alineado a las recomendaciones de la gestión de proyectos del PMI en la Guía del PMBOK® (<https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>), bajo una serie de perspectivas teóricas y prácticas que se aplican para administrar, diseñar y orientar los esfuerzos dentro de un proyecto, de manera particular a través del Modelo en Cascada, el Modelo Incremental-evolutivo y la Metodología ágil SCRUM [8]. El Sistema de Control Multiplataforma se concibió en siete incrementos, el primero fue basado en el modelo en cascada, dividido en dos fases, la búsqueda de información a través de tesis y artículos tendientes a la solución integrada del problema, además se realizaron entrevistas con los usuarios. En la segunda fase se realizó el análisis, selección y optimización de la información, para conocer las especificaciones técnicas necesarias en el desarrollo de la arquitectura del software y hardware.

El segundo incremento, también basado en el modelo en cascada, consistió en la definición de procesos y requerimientos, se sintetizó en la captura y descripción de los requerimientos establecidos, donde se describe el entorno, el responsable, el número y tipo, y las restricciones de

cada uno. Esto permitió entender de una manera detallada las funcionalidades del sistema. Los requerimientos fueron definidos en tablas como se observa en la figura 1.

Figura 1 Marco de trabajo, para la investigación y desarrollo del prototipo [8]

En el tercer y último incremento basado en el modelo en cascada, se realizaron los diagramas del modelado del sistema, que permiten la detección de aspectos clave en etapas tempranas del proceso, se elaboró un modelo de casos de uso, donde se describió el comportamiento del sistema al afrontar una tarea, definiendo a los actores y las actividades identificados en la dinámica del sistema.

Figura 2. Primera y segunda etapa del marco de trabajo.

En la figura 4, se observa el sexto incremento, definido por el módulo de conexión vía web, en el que se realizaron pruebas, utilizando las tecnologías ofrecidas por LabVIEW, para trabajar de forma remota. Debido a que se requería controlar el módulo de forma remota desde cualquier dispositivo, se determinó el uso de la tecnología de WebPAGER. Se configuró el servidor que genera la dirección URL del diagrama de control del antebrazo de robot.

Resultados y discusión

La figura 5 (a), representa el séptimo y último incremento, en esta etapa del proyecto el equipo de trabajo se autoorganizó para realizar pruebas y la implementación del sistema completo, se utilizó una computadora-servidor con sistema operativo Windows 7 64 bits, Memoria RAM de 4.00 GB, Microprocesador de 2.13GHz. Además de una red con tiempo de reacción de 37ms, tiempo de recepción de 10.89 Mbps, tiempo de envío de 0.49 Mbps.

a) Prueba del sistema Neumático

b) Sistema de control modo multiplataforma

Figura 5. Prueba y ejecución del sistema neumático vía web, en modo multiplataforma

La ventaja de WebPAGER está en el diseño del sistema para no tener la necesidad de instalar alguna aplicación para usar el control, solo basta con acceder a la dirección URL utilizando un navegador.

Para el análisis de los resultados, el equipo ejecutó el programa servidor, permitiendo a usuarios acceder al sistema al ingresar la dirección URL mostrada por WebPAGER, como se observa en la figura 5 (b).

a) Tiempo de reacción de una red local

b) Tiempo de comunicación de WebPAGER

Figura 6. Tiempo de comunicación.

En la figura 6 (a) se aprecia el análisis de funcionamiento (durante 90 segundos) del sistema a través de diferentes dispositivos y sistemas operativos, teniendo como restricción, la licencia de prueba del

asistente WebPager, que solo ejecuta de manera local y por un periodo de tiempo limitado (enviando alertas de restricciones de funcionamiento cada 30 segundos). En la gráfica de la figura 6 (b) se observó que los tiempos de comunicación con el asistente de WebPager no difieren mucho respecto a la ejecución con el servidor de LabVIEW. Cabe aclarar que la recepción de imagen no se muestra en el gráfico debido a las limitantes con la licencia de uso del asistente de WebPager.

Figura 7. Validación del sistema bajo la norma ISO/IEC 9126 [10]

La figura 7 muestra la validación del sistema bajo el estándar ISO/IEC 9126 [10], el cual permite validar la calidad del software desde el punto de vista del usuario. Se realizó la simulación del sistema por los actores principales, el asesor, el profesor y el alumno, a los cuales se les mostró el primer prototipo del sistema los cuales evaluaron factores, como: Funcionalidad (Fácil uso), Usabilidad (Organización y diseño del sistema de control), Eficiencia (Velocidad de interactividad entre el usuario y el sistema), Confiabilidad (Funcionamiento adecuado en condiciones específicas), Portabilidad (Ejecución en diferente plataformas o arquitecturas con mínimas modificaciones), Mantenibilidad del sistema (Facilidad del sistema para ser modificado con el fin de corregir fallas). Tomando en cuenta los resultados mostrados, se concluye que el primer prototipo del sistema necesita mejoras en diferentes aspectos, lo cual forma parte del trabajo futuro.

Debido a que el sistema cuenta con una arquitectura bien estructurada y modularizada, se han considerado las mejoras en un trabajo futuro, como la implementación de más grados de libertad, hasta tener un brazo de robot completo (Meta a mediano plazo) o la integración con otros sistemas que conformarían un laboratorio remoto. Así mismo, como trabajo futuro es necesario presentar las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el servidor, la administración, bases de datos, seguridad, etcétera; También, se recomienda tener un buen proveedor de internet, para aumentar la velocidad de respuesta hombre-máquina, que mejore el sistema para que trabaje ininterrumpidamente con fluidez, garantizando la estabilidad y confiabilidad en toda la arquitectura tanto en el hardware como en software, proporcionando al usuario la sensación de contacto con los instrumentos del sistema. Finalmente, se recomienda comprar los complementos de labview, específicamente el asistente WebPager, para tener un control y visualización continua del funcionamiento del prototipo.

Conclusiones

Al implementar un marco de trabajo basado en la gestión de proyectos, con los modelos cascada, incremental y SCRUM, fue posible establecer respuestas rápidas a los cambios sugeridos. Además de maximizar la capacidad de organización del equipo de trabajo, identificando todas las responsabilidades funcionales y asegurando que todos los integrantes del equipo conocieran y asumieran su responsabilidad. Así mismo, al cierre del proyecto se identificaron las posibles mejoras en los procesos, lo que contribuirá en ahorros de tiempo y costes.

Con el desarrollo de la presente investigación, se comprobó que tener un prototipo o herramienta de apoyo para el control remoto podría ayudar al estudiantado de nivel ingeniería, específicamente en las áreas de electrónica y Mecatrónica, a desarrollar prácticas en las asignaturas de Control y

robótica, desde cualquier lugar donde se encuentre, basta con tener una conectividad de internet con una velocidad adecuada y estar registrado en las actividades de prácticas.

El comportamiento de los músculos artificiales de Mckibben depende principalmente de la señal del PWM en las reguladoras electro-neumáticas, ya que la respuesta de presión/posición presenta tirones al pasar de una posición a otra en algunos puntos durante el movimiento de flexión/extensión en los músculos artificiales y de aducción/abducción del antebrazo. Al realizar las pruebas se observó que, al ejecutar el sistema, las señales y el hardware tienen una estructura abierta por lo que es posible utilizar la conexión de más sensores o módulos para el intercambio de datos ya sea dentro del mismo sistema o una red de sistemas embebidos dependientes de la misma tarjeta y panel de control.

Finalmente, la ejecución del sistema sobre LabVIEW y el asistente WebPAGER a través de navegadores y dispositivos, sin necesidad de una aplicación o complemento por parte de los usuarios, representa un ahorro económico debido a la utilización de una licencia de LabVIEW para usuarios (institucional).

Agradecimientos

Un gran reconocimiento al Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Toluca, por prestar las instalaciones, en especial al Departamento de Ingenierías, a la Dra. Citlalih Yollohtli Alejandra Gutiérrez Estrada, al C. José Antonio Meza García, al C. Ilya Dylan Jiménez Osnaya y a la C. Paulina Porcayo Vázquez, por el enorme trabajo de colaboración realizado en esta investigación.

Referencias

- [1] Fundación Telefónica, "Internet Industrial, Máquinas inteligentes en un mundo de sensores", ISBN: 978-84-08-15960-5, Mayo 2016. Disponible en: <http://www.fundaciontelefonica.com/publicaciones>.
- [2] R. Williams, "Innovations 2007: World Innovations in Engineering Education and Research", International Network for Engineering Education and Research (iNEER), 2007.
- [3] C. Neciosup, "Robótica, Fabricación casera de un músculo neumático". Innovación y desarrollo tecnológico. Enero 2010. Disponible en: desarrolloinnovaciontecnologica.blogspot.mx/2010/01/robótica-brazos-neumáticos.html.
- [4] K. Serrano. "Manual de Usuario para la descarga de LabView Teaching and Research". *Escuela Politécnica Nacional Dirección de Gestión de la Información y Procesos*, EPN-DGIP-OP-008-MU Ecuador, 31 de Octubre de 2016.
- [5] L. A. Beltrán, "Diseño y construcción de prototipo de un miembro superior humano accionado por músculos neumáticos". Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Febrero 2017.
- [6] J. Junior, "Control remoto de planta piloto compact Workstation FESTO, una propuesta de laboratorios remotos". Universidad de Piura, Facultad de ingeniería, Piura, Perú. 2016.
- [7] C. Infante, "Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico prácticas". *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, Vol. 19, Núm. 62, 2014.
- [8] C. Gutiérrez, S. Díaz, I. De la Rosa, K. Gómez, C. Baron (2005), I. Reyes, M. Villanueva, "Development of a System for monitoring and controlling research projects based on a framework integrating traditional and agile methodologies", Publisher: IEEE. Las Vegas, USA, IEEE publisher.
- [9] B. Nathan, "LIFA Quadrature Encoder". National Instruments Community.
- [10] Norma ISO/IEC 9126. S/F, <https://sites.google.com/site/sistemasdecalidadenti/iso-iec-9126>.